

□ MENU

a/penadoPavão

opinião como direito

O CENTENÁRIO

outubro 24, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico

Ano 11 – vol. 10 – n. 66/2023

Hoje o advogado, jornalista e professor, José Vera-Cruz Santana, que dá nome à Escola Superior de Advocacia da OAB do Maranhão completa seu centenário de nascimento.

Registro, também, que a biblioteca da Seção Judiciária da Justiça Federal do Maranhão homenageia Vera-Cruz dando-lhe o nome ao local. Do mesmo modo registro que a sede do foro de Coelho Neto, da Justiça Estadual, também o homenageia.

As festividades lembrando esta data serão realizadas em solenidade no próximo dia 31, às 16:00 horas, na OAB.

Da programação constam palestra do professor e desembargador federal aposentado Alberto José Tavares Vieira da Silva, além do lançamento da obra “O NOVO MUNDO CONTEMPORÂNEO” do advogado e professor Guilherme Saldanha Santana, neto do homenageado.

Colho a oportunidade para fazer o convite a todos que puderem prestigiar o evento.

Como tributo a esta data publico na íntegra os discursos de minha posse na cadeira n. 33, da Academia Maranhense de Letras Jurídicas que o homenageia, assim como o discurso de saudação do acadêmico e desembargador Milson Coutinho que fez a saudação. As duas orações traduzem, com fidelidade, a pessoa que é José Vera-Cruz Santana.

1

2

livro integral AMLJ posse

BAIXAR

com a tag discurso, literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR
MESA DE BAR

PRÓXIMO POST
O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)